

ЭССЕ

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.8320105 <https://zenodo.org/record/8320105>

ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Варвара Николаевна Рогожникова¹

Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (veselial@mail.ru), (ORCID 0000-0002-1368-0098)

Ключевые слова: экономика, философия и методология экономики, творчество, человеческое поведение, технологии, экономическое развитие, личность

Для цитирования: Рогожникова В.Н. Понятие творчества в современной экономической науке // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 174-187.

THE CONCEPT OF CREATIVITY IN MODERN ECONOMIC SCIENCE

Varvara N. Rogozhnikova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Faculty of Economics Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (veselial@mail.ru), (ORCID 0000-0002-1368-0098)

Keywords: creativity, human behavior, economics, philosophy and methodology of economics, technology, economic development, personality

For citation: Rogozhnikova V.N. The concept of creativity in modern economic science. Problems in Political Economy. 2023;3(35):174-187.

JEL codes: B41.

Введение

Творчество – важнейшая составляющая человеческой деятельности и условие развития общества. Творческое усилие человека формирует культуру, частью которой является экономика. Сегодня технологическое развитие меняет человеческое поведение, культуру и структуру общества. В современном обществе более востребованными становятся инновационные решения, новые подходы и прорывные технологии, создание которых является результатом творчества. Экономическая наука (в лице ее мейнстрима и, в частности, неоклассической экономической теории) ставит своей целью понимание, объяснение и предсказание экономическо-

¹ © Рогожникова В.Н., 2023.

го поведения человека. Можно ли, используя инструментарий неоклассической экономической теории, анализировать творческое поведение человека? Отвечая на этот вопрос, необходимо обозначить границы неоклассического понимания творчества. Таким образом, цель работы – сформулировать понятие творчества в неоклассической экономике. Для этого необходимо: 1) сформулировать основные характеристики современного общества и экономики; 2) определить особенности философского понимания творчества; 3) дать наиболее общее определение понятия «творчество» с опорой на модель экономического человека, принятую в неоклассической экономической теории; 4) выявить взаимосвязь и различия философского и экономического понимания творчества. Основой сравнения философского и экономического подходов к определению понятия «творчество» для нас выступает тот факт, что творчество сегодня является категорией обеих наук, но философское понимание творчества – базовое, и сравнение с ним позволит определить перспективы развития экономической интерпретации этого понятия.

Основные характеристики современного развития общества и экономики

Наше общество называют постиндустриальным обществом, информационным обществом, обществом знаний. Имеющие различный смысл, эти понятия тем не менее описывают похожие явления:

1) *Процессы передачи информации все больше обуславливают развитие общества.* От доступа к информации и знанию зависит социальное положение человека, коммуникация в организациях выстраивается вокруг процессов получения, обработки и передачи информации. Д. Белл пишет, что в современную эпоху теоретические знания являются «стержнем, вокруг которого будут организованы новые технологии, экономический рост и социальная стратификация» (Белл, 2004, с. 152). Ф. Махлуп, родоначальник экономики знания, уточняет, что вся информация есть знание, но не всякое знание есть информация (Machlup, 1962, p. 15). Знание в том числе является результатом «открытия, изобретения, интуиции» (Там же, p. 14), то есть результатом творчества.

Развитие экономики знания связано с процессом *перехода от капитала к знаниям* как к источнику создания стоимости². Как отмечает один из классиков литературы о цифровой экономике Д. Тапскотт – «содержание знаний в продуктах и услугах значительно растет по мере того, как потребительские идеи, информация и технологии становятся частью продуктов» (Tapscott, 2015, p. 55), а «ключевыми активами организаций являются интеллектуальные активы» (Там же, p. 57). Эта ситуация порождает кризис в сфере образования, когда потребности обучающихся не находят удовлетворения в шаблонных учебных программах, а информационный ресурс используется для укрепления административной составляющей образовательных организаций, а не для трансформации учебных программ и методов преподавания. В таких условиях индивидуальная образовательная траектория и отсутствие узких дисциплинарных и административных рамок в процессе обучения становятся решающими факторами развития человеческого капитала. Таким образом, и образование как услуга, и образование как процесс получения знаний предполагает творческий подход.

² Подробнее см.: Baldwin R., Forslid R. *Globotics and development: when manufacturing is jobless and services are tradable.* Working Paper 26731. National Bureau of Economic Research. Cambridge, 2020. <http://www.nber.org/papers/w26731> (дата обращения: 26.06.2023).

В наше время вряд ли получится организовать образовательную деятельность без использования коммуникационных технологий – различных приложений и Интернета. Но знание в новой реальности превращается в товар, и сам человек включается в производственную гонку в качестве товара, в результате чего утрачивает свою сущность³, а его творчество сводится к производству. В то же время информационные технологии являются основой для «непрерывного образования», которое выступает залогом не только сохранения занятости, но и профессионального развития, интересной и насыщенной жизни.

2) С новой ролью знаний связано и *изменение социальной структуры общества*. Английский социолог Э. Гидденс отмечает, что «благодаря распространению принципов знаниевой и сервисно-ориентированной экономики» изменениям подверглись все классы общества (Гидденс, 2010, с. 19). Например, формируется креативный класс, состоящий из «людей, производящих экономические ценности в процессе творческой деятельности... работников интеллектуального труда, символических аналитиков, а также лиц свободных профессий и технических специалистов» (Флорида, 2007, с. 85). Э. Гидденс относит к креативному классу «занятых в индустрии творчества, рекламы, продвижения, работающих в сфере IT-технологий, финансов и банкинга» (Гидденс, 2010, с. 23). В современной России этот класс включает людей, занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью⁴. При этом креативный труд следует отличать от квалифицированного труда, который требует определенного уровня образования, но допускает рутинизацию (Маслов, 2018). В отечественной научной литературе, например, в работах Т.Д. Степановой, «креативный труд» противопоставляется «творческому труду» как «всеобщему /и/ созидательному» (Степанова, 2020, с. 157), а также критикуется «подсчет креативного класса по профессиям» (Степанова, 2022), так как в каждой профессии есть и те, кто занимается креативным трудом, и те, кто выполняет рутинные операции.

Среди работников, занятых творческим трудом, выделяется в том числе и прекариат – еще один новый социальный класс, обладающий «профессиональными знаниями, квалификацией, опытом... /а также/ нестабильным социальным положением с неопределенной, гибкой (гибкой) степенью занятости, с неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта и произвольной оплатой труда» (Тощенко, 2018, с. 81). Технологии обеспечивают высокую мобильность работников, формируя новую модель поведения: «цифрового кочевника». К основным чертам личности-кочевника относятся склонность к риску и неопределенности, любовь к свободе, стремление к оптимальному балансу «работа – семья», свободное владение современными технологиями, психологическая устойчивость, адаптивность и минималистичный образ жизни⁵.

³ Более подробным анализ этого вопроса в связи с развитием техники см. в работе: Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993.

⁴ См. подробнее: Креативный класс России: портрет в цифрах. Научный дайджест. Спецвыпуск. 2023. С. 2. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/807171541.pdf> (дата обращения: 12.05.2023).

⁵ Подробнее о цифровом кочевничестве и личности цифрового кочевника см., например: Добринская Д.Е. О феномене цифрового кочевничества // ЭКО. 2020. № 2. С. 37-59. <https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2020-2-37-59>; Шибаршина С.В. «Стабильная нестабильность» как внутренняя зона комфорта цифрового кочевника // Цифровое кочевничество как глобальный и сибирский тренд. Сборник материалов III Международной трансдисциплинарной научно-практической WEB-конференции. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет. 2017. С. 291-296; Hannonen O. In search of a digital nomad: defining the phenomenon // Information Technology and Tourism. 2020;22(3):335-353.

Изменение социальной структуры общества связано с изменениями в структуре и формах занятости. Возникают нестандартные формы занятости, отличающиеся от стандартной формы занятости, например, заключением срочного (а не бессрочного) договора, неполной или самостоятельной занятостью и т.д.⁶ Такой формой занятости является, например, фрилансерство, а самих фрилансеров можно определить как «случайных работников», которые «не имеют четких гарантий занятости в течение одного промежутка времени, однако могут иметь срочные и бессрочные договоренности с заказчиками на тот или иной временной отрезок» (Разумова, Кирсанова, 2022, с. 58). В трудовом процессе цифровизация используется работодателями как механизм сокращения издержек, что затрагивает в том числе и средний класс (Разумова и др., 2020, с. 25). В то же время цифровизация приводит к росту спроса на работников с высшим образованием, способных непрерывно обучаться в том числе использованию новых технологий.

3) Условием сохранения преимущества творческих профессий не в последнюю очередь выступает развитие коммуникационных технологий. Они дают быстрый доступ к информации, упрощают ее изменение и передачу, предлагают новые возможности ее осмысления и использования, а также «распространяют знания» (Machlup, 1962, р. 207). В то же время Интернет позволяет «избегать» творческого акта, предлагая готовые шаблоны мышления и поведения, подкрепляемые, в частности, рекламой.

Развитие коммуникационных технологий во второй половине 20 века привело к формированию цифровой экономики. Как писал Д. Тапскотт, это «новая экономика, основанная на объединении человеческого интеллекта» (Tapscott, 2015, р. XXIII). Другой первопроходец цифровой экономики Н. Негропonte описывал ее как переход «от атомов к битам» (Negroponte, 1995, р. 4), то есть от материальных к электронным носителям информации. Цифровую экономику можно определить как способ хозяйствования, построенный на использовании таких технологий, как автоматизация, робототехника, телекоммуникационные устройства. В результате развития этих технологий возникает виртуальная реальность, с трудом поддающаяся регулированию и контролю и непосредственно влияющая на экономические процессы, например, создающая ниши для новых товаров, как произошло с NFT⁷, и новых профессий. Цифровая экономика и виртуальная реальность способствуют развитию творческих навыков работников, хотя одновременно создают и возможности для шаблонизации человеческой деятельности.

4) В противоположность шаблонизации человеческой деятельности, наше время характеризуется вниманием к индивидуальности. Оно также связано с распространением информационных технологий, и в особенности Интернета, сделавшего возможной индивидуальную настройку потребляемых потоков информации. Возникший феномен Т. Фридман, автор концепции «плоского мира», определил

⁶ См. подробнее о критериях и формах нестандартной формы занятости: Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. Международное Бюро Труда. Женева, 2017. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_554952.pdf (дата обращения: 10.05.2023).

⁷ NFT – Non-fungible token, «цифровой актив, который представляет объекты реального мира, такие как искусство, музыка, игровые предметы и видео»: Conti R., Schmidt J. What Is An NFT? Non-Fungible Tokens Explained // Forbes. 08.04.2022. URL: <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/#:~:text=An%20NFT%20is%20a%20digital,in%2Dgame%20items%20and%20videos> (дата обращения: 16.07.2022).

как «самосотрудничество», превращающее «вас в вашего собственного уполномоченного исследователя, редактора и отборщика развлечений, которому нет необходимости зависеть от библиотеки, кино и телеканалов» (Фридман, 2014), а поиск в Интернете в «окончательное выражение мощи отдельного человека, использующего компьютер, смотрящего на мир и находящего то, что ему нужно, – ведь в этом ни один человек не похож на другого» (Там же). В этих условиях в экономике и медиа разворачивается борьба за внимание индивидуальности, понимаемой как совокупность характеристик, отличающих одного человека от другого, к услугам и товарам. Как отмечает Ж. Бодрийяр, персонализация как символ нашего времени происходит там, где личности нет: «дифференцироваться – значит сблизиться с моделью, определять себя в зависимости от абстрактной модели... и в силу этого отказываться от всякого реального различия» (Бодрийяр, 2006, с. 119). Результатом такого процесса становится «культ различия» (Там же, с. 120). Несмотря на засилие индивидуальности, наше общество предлагает и определенные возможности для становления подлинно творческой личности, например, развитие демократических институтов, поддерживающих свободу мысли, которая необходима для формирования собственного мировоззрения, а также развитие науки и искусства, являющихся платформой свободного высказывания и творческого изменения мира.

Внимание к индивидуальности и личности в экономике проявляется, например, в современной экономике труда, где анализ поведения работников и работодателей, с одной стороны, основывается на предпосылках неоклассической экономики, а с другой, использует методы новой институциональной экономической теории⁸. Несмотря на то, что представление о человеке в экономике труда все еще носит описательный характер, теории в этой сфере экономической науки начинают включать такие характеристики человека, как пол, возраст, образование, культурные особенности⁹. Это позволяет приблизиться к описанию человека как личности. Другим примером внимания к личности в экономике является поведенческая экономика, развивающаяся на стыке психологии и экономики. Это направление исходит из предпосылки об иррациональности человеческого поведения, что позволяет описывать инновационное и творческое поведение¹⁰. В статье Р. Талера отмечается, что модель человека в экономике с ходом времени станет более реалистичной и начнет учитывать разные уровни IQ, сниженную способность к обучению, особенности познавательных процессов и эмоции (Талер, 2014). Все это позволит анализировать более личностные варианты поведения, а личность – это творец.

Таким образом, процессы, происходящие в современном обществе и экономике, позволяют предположить, что творчество сегодня становится важнейшей харак-

⁸ Подробнее об этом можно почитать в работах Brožová D. Modern labour economics: the neoclassical paradigm with institutional content // *Procedia Economics and Finance*. 2015;(30):50056; Wueest B., Fossati F. Quantitative discursive institutionalism: a comparison of labour market policy discourse across Western Europe // *Journal of European Public Policy*. 2015;22(5):708-730. DOI: 10.1080/13501763.2014.976834

⁹ Более подробное исследование этого вопроса см. в работе: Рогожникова В.Н. Представления о человеке труда на языке современной экономики // *Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал*. 2019. Т. 11. Вып. 1. С. 7-20.

¹⁰ Исследование этого вопроса на примере поведенческой экономики см. в работе Neto J.Ch., Filipe J.A., Caleiro A.B. Creativity and innovation: A contribution of behavioral economics // *International Journal of Innovation Studies*. 2019;3(1):12-21.

теристикой человеческого поведения и как таковая привлекает внимание ученых. Основными чертами творческого поведения являются открытость новому, риск и свобода. Творчество – это неисчерпаемый ресурс адаптации к непредсказуемым условиям жизни и ресурс ее изменения.

Понятие творчества в современной философии

Творчество – это прежде всего философское понятие, поэтому логично будет начать с его философского определения.

Философы размышляли о творчестве со времен Античности. Платон в диалоге «Пир» определял творчество как то, что вызывает «переход из небытия в бытие» (Платон, 1970, с. 135). Аристотель различал науку о природе, науку о деятельности и науку о творчестве; первая есть наука умозрительная и предпочтительна двум другим: только в природе ее начало находится в ней самой, в творчестве же это начало находится вовне – в том, кто осуществляет творческую деятельность (Аристотель, 1976, с. 284-285). Кроме того, следует различать науку и искусство: первая изучает сущность вещей, а второе – создает вещи. В Античности творчество не связывалось с личностью; использовавшееся в то время понятие *persona* (маска) не давало представления о творческой свободе и самостоятельности личности. В Средние века творчество считалось атрибутом, прежде всего, Бога и понималось как ничем не ограниченная способность создавать определенный порядок вещей, а для человека это способность «творить в уме подобие исходного образа» (Аквинский, 2002, с. 133), причем само наше творчество лишь подобно аналогичной божественной силе. В эпоху Возрождения творчество «возвращается» человеку и осмысливается как сила, преобразующая мир и саму творческую личность. Н. Кузанский пишет, что творение есть бог как все (Кузанский, 1979, с. 101), то есть одновременно и творение, и творец, и «такой максимум возможен только в человеческой природе» (Там же, с. 149).

В Новое время философское понимание творчества расширяется, появляется множество учений, по-разному объясняющих сущность творчества. Но главное остается: философия рассматривает творчество целостно, как одну из составляющих природы человека и существенную часть личности.

Особую роль в философском определении творчества играет свобода. В философии различают «свободу от» и «свободу для»: первая носит негативный характер и подразумевает отсутствие препятствий для осуществления свободного действия; вторая – это и есть собственно свобода как сознательное, волевое усилие личности по реализации своей мировоззренческой установки. Как отмечают А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, реализация свободы подразумевает социальную востребованность «своеобразия и неповторимости личности» (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 440) – в этом случае будет возможно не только личностное творчество, но и со-творчество, например, создание новых экономических и социальных институтов. С точки зрения Н.А. Бердяева, одного из известнейших философов 20 века, писавших о творчестве, последнее не может быть детерминированным, в том числе социальными условиями и потребностями, поскольку оно возникает из ничего (Бердяев, 1989, с. 368-369). В то же время творчество претерпевает объективацию, поскольку творец стремится создать новый мир, а создает произведение искусства или товар. В этом смысле экономическое творчество – это тоже результат объективации.

В современной западной философии наиболее актуальны проблемы, связанные с творчеством как специфически человеческим качеством в противоположность «машинной» деятельности. Например, можно сравнить «алгоритмическое» *рассуждение* и творческое *мышление*. Последнее порождает новые идеи, без которых наших знаний всегда недостаточно: теоретически можно считать, что искусственный интеллект может мыслить в «логике открытия», но сама эта логика является результатом творческого акта (Hanzal, 2023).

Современные российские исследователи выделяют следующие основные характеристики философского подхода к творчеству (Резник, 2013-2014), (Самохвалова, 2015)¹¹:

1) *Творчество – это онтологическая характеристика человека*, оно присуще человеку как существу особой природы, это то, что позволяет ему быть и оставаться человеком. В творческом акте человек создает и реализует смысл своей жизни.

2) *Философия дает творчеству системное, целостное определение*, в то время как частные науки, например, социология и психология, анализируют только определенные аспекты творчества.

3) *Творческое поведение – это всегда личностный акт*. Ни масса, ни индивид как ее представитель не могут ничего создать, так как творчество всегда основано на личных переживаниях и мировоззрении.

4) *Философия не создает модель творческого поведения*, так как стремится понять это явление во всей его сложности, а модель является упрощением действительности.

Таким образом, *творчество в философии – это онтологическое свойство, присущее личности, а также свободный процесс придания человеческой жизни осмысленности, содержанием которого является создание нового*.

Понятие творчества в экономической науке

Предметом современной неоклассической экономической теории выступает экономическое поведение индивида; экономика – это наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных потребностей людей путем рационального использования ограниченных ресурсов. Это определение представляет собой модификацию уже классического определения предмета экономической науки Л. Роббинса: экономика как «наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление» (Роббинс, 1993, с. 18).

В этом контексте можно говорить о следующих общих аспектах понимания творческого поведения в экономике:

1) *Творчество – это характеристика прежде всего трудового поведения человека*. Труд понимается как работа по созданию стоимости, а результатом труда может быть товар, услуга, идея. Творческому трудовому поведению способствуют такие свойства человека, как рациональность, изобретательность и умение сравнивать альтернативы. Эти свойства находят свое выражение в моделях экономическо-

¹¹ Также о понятии творчества в философии см. Бескова И.А., Касавин И.Т. Творчество // Новая философская энциклопедия. 2-е изд. М.: Мысль. 2010. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01089445249fc349f1553108> (дата обращения: 26.05.2023).

го и институционального человека, дополняемых подходом поведенческой экономики. Последний фокусируется на «индивидуальном процессе принятия решений и человеческом взаимодействии /делая акцент на/ нестандартных предпочтениях, нестандартных убеждениях и нестандартном принятии решений» (Dohmen, 2014, р. 73). Особое внимание при этом уделяется личностной психологии и, таким образом, анализу микроуровня экономических взаимодействий. Этот подход, тем не менее, принимается далеко не всеми исследователями, занимающимися экономикой труда: они часто предпочитают более простые модели неоклассической экономической теории.

2) Общим для всех перечисленных подходов является *понимание творчества как продуктивной деятельности, ведущей к созданию нового товара или услуги*. Это инновационная деятельность, ориентированная на потребителя. Инновацию можно определить одновременно как результат и как процесс создания нового. Существенными характеристиками инновации являются неопределенность и сложность ее измерения¹².

3) *Неоклассическая экономическая теория исследует поведение прежде всего индивида как представителя массы, а не личности*. В рамках теории человеческого капитала утверждается, что творческий результат является итогом процесса развития имеющихся у каждого человека способностей, талантов, навыков, умений и знаний (Becker, 1994)¹³. Как именно и за счет чего создается преимущество конкретного работника на рынке труда, особого значения не имеет.

4) Цель экономики – по крайней мере, в теориях мейнстрима – понять, объяснить и предсказать экономическое поведение. Для этого *экономисты используют модель человека* – аналитический инструмент, позволяющий на основе определенных предпосылок формулировать гипотезы и строить теории относительно человеческого поведения. Рабочей моделью неоклассической экономической теории является модель экономического человека. К основным ее предпосылкам относятся принцип методологического индивидуализма, ограниченная рациональность поведения, эгоистическая мотивация и принцип максимизации полезности. Принцип методологического индивидуализма гласит, что социальные процессы следует интерпретировать через индивидуальное поведение, индивид же при этом рассматривается как представитель массы, что делает данный принцип не совсем подходящим для анализа творческого поведения. Предпосылка ограниченной рациональности заключается в том, что способности человека к анализу информации и сравнению альтернатив не абсолютны, но все же человек изначально рационален в своем поведении. Эта предпосылка не учитывает фактора иррациональности человеческого поведения, что может быть важным для анализа творческого действия. Эгоистическая мотивация не описывает ситуации, когда человек ставит на первый план интересы других людей, что, однако, может служить основанием для творчества. Наконец, принцип максимизации полезности подразумевает, что человек стремится к наибольшей материальной выгоде для себя, что не учитывает, например, такую цель творческого поведения, как благотворительность или самовыражение.

¹² Подробнее об особенностях инноваций см.: Kline S.J., Rosenberg N. An Overview Of Innovation. *Studies on Science and the Innovation Process*, 2009. Pp.173-203.

¹³ Также см.: Капелюшников Р.И. Теория человеческого капитала. Аннотация. 1998. URL: <http://www.libertarium.ru/10624> (дата обращения: 11.06.2023).

Таким образом, *творчество в экономике – это рациональный процесс создания новых продуктов и услуг на основе имеющихся у индивида талантов, знаний и умений, при этом основным мотивом такого поведения является эгоистичный интерес, а целью – получение возможно большей выгоды.*

Ограничения экономического понимания творчества

В разных экономических теориях творчество осмысливается по-разному. Мы ограничимся только подходом неоклассической экономической теории, поскольку нам важно показать отличие экономического понимания творчества от базового, философского.

Описывая основные особенности неоклассической экономической теории, современный философ и экономист Т. Лоусон отмечает, что последняя характеризуется использованием математического моделирования, имеющего дедуктивистскую природу (Lawson, 2016). Дедуктивистский подход предполагает, что экономику можно рассматривать как закрытую систему изолированных атомов, поведение которой легко предсказать. При этом неоклассика нацелена на изучение творческого или инновационного поведения, чья предсказуемость ограничена. В результате в рамках неоклассической школы возникает конфликт между онтологией – признанием существования исторического, каузально-процессуального мира – и методом, который такой мир отрицает (Там же, р. 55). Эти особенности неоклассики находят свое выражение в модели экономического человека. Ее параметры можно сравнить с основными характеристиками творческого человека. Различия этих характеристик предопределены, на наш взгляд, тем, что экономический человек – это модель, инструмент анализа человеческого поведения, в то время как творческий человек, рассматриваемый с философских позиций, не является моделью, хотя творческое поведение и может рассматриваться как система определенных характеристик, которые мы и представили в таблице 1 ниже, взяв за основу предпосылки модели экономического человека.

Таблица 1

Сравнение характеристик экономического и творческого человека

<i>Экономический человек</i>	<i>Творческий человек</i>
Ограниченные ресурсы – безграничные потребности – необходимость выбора	Ограниченные ресурсы – безграничные способности – потребность в синтезе
Выбирает на основе предпочтений и ограничений	Более гибок в предпочтениях
Сравнивает и оценивает альтернативы	Интуитивен и импульсивен
Руководствуется своими интересами, но может учитывать интересы других людей	
Доступ к информации и/или сама информация ограничены	Может преодолевать ограниченность информации за счет творческой фантазии
Выбор рационален: выбирает вариант, максимально соответствующий потребностям	Может поддаться минутному настроению или интуиции
Методологический индивидуализм	Методологический трансцендентализм – стремление выйти за свои пределы

Источник: Составлено автором на основе (Автономов, 1998).

Уже на уровне базовых определений творчества, приведенных выше, понятно, что философия дает более системное понимание творчества по сравнению с экономическим. В то же время из таблицы видно, что оба подхода сравнимы, по крайней мере, в части базовых характеристик экономического и творческого поведения. Это не случайно. Как мы отмечали выше, представители новых социальных классов склонны к большему риску, ценят свободу выбора форм занятости и места работы, стремятся выстраивать свою карьеру с учетом баланса «работа – семья – здоровье – образование». Мы также отмечали, что эти черты свойственны творческому поведению. Как пишет В.С. Автономов, теория предпринимательства Шумпетера фактически описывает «экономическое творчество, то есть введение в практику более эффективных комбинаций производительных благ» (Шумпетер, 2008, с. 17), а сам предприниматель, в свою очередь, является ярким примером «экономического человека». Следовательно, нельзя сказать, что модель экономического человека не может строиться с учетом характеристик, приведенных в правом столбце таблицы. Синтез также может быть результатом выбора, а стремление выйти за свои пределы в принципе не противоречит методологическому индивидуализму – нам просто ничего не известно о том, как экономический, массовый человек относится к своим пределам. Можно допустить, что массовость определенного типа поведения уже есть преодоление индивидуальных границ – и наоборот, индивидуальные стратегии экономического поведения есть выход за пределы массовых паттернов. Но, как мы отмечали, массовость и творчество – вещи несовместимые, а индивидуальность и творчество совместимы ограниченно.

Таким образом, в контексте нашей темы возможны два варианта концептуализации «творческого человека»: философская концептуализация предполагает целостное осмысление творчества как онтологической основы любого, в том числе экономического поведения, и не предполагает построение модели творческого человека, но может предложить для нее определенные предпосылки; экономическая концептуализация опирается на отдельные предпосылки творческого поведения и, формируя модель такого поведения, соединяет их с теоретико-методологическим ядром той или иной экономической теории.

Взаимосвязь двух типов концептуализации возможна также в двух аспектах: во-первых, экономическая наука может использовать философское понимание творчества для создания расширенной модели человека; во-вторых, философия может использовать экономическое понимание творчества для формирования целостного понимания последнего. В экономике такое обогащение пока происходит не за счет философии, а за счет психологии – в поведенческой экономике. Включить философский подход в экономические теории творческого поведения поможет возрождение внимания к фундаментальным философским проблемам экономической науки.

Заключение

Итак, тенденции современного социально-экономического развития противоречивы. С одной стороны, в нашем обществе создаются условия для творческого развития человека, с другой стороны, присутствуют и тенденции, затрудняющие это развитие. Источник этих противоречий – развитие современных коммуникационных технологий. Тем не менее, творческое действие человека является усло-

вием и развития общества и экономики, и успешной самореализации работника. Творческая составляющая в поведении человека требует соответствующих методов анализа этого поведения, в том числе в экономике.

Однако развитие самой экономической науки также противоречиво: с одной стороны, она активно сотрудничает с другими социальными и естественными науками, расширяя свой арсенал методов анализа человеческого поведения, а с другой стороны, методологический аппарат неоклассической экономической теории, несмотря на его критику, остается одним из самых востребованных. Как часто бывает, преимущества методологического аппарата науки в некоторых ситуациях оборачиваются его ограничениями. Эти ограничения наиболее ярко проявляются в модели экономического человека. С нашей точки зрения, эта модель вполне подходит для анализа потребительского поведения, но не может служить инструментом анализа и предсказания творческого поведения. Потребителя можно рассматривать как массового человека, индивида, а работник и изобретатель – это личности, которым может быть свойственно творческое поведение. Модель экономического человека не является подходящим инструментом для анализа такого поведения, поскольку предпосылки неоклассической экономической теории не учитывают личностный момент творческого поведения, его разнообразную мотивацию.

Эта проблема может быть решена, во-первых, включением в модель экономического человека элементов других моделей человека – например, марксистской, неоавстрийской или институциональной, а если брать междисциплинарный аспект, то модели психологического или социологического человека; во-вторых, обращение экономистов к философии может расширить экономическое понимание творчества.

ЛИТЕРАТУРА

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998. – 230 с.

Аквинский Ф. Сумма теологии. Ч. 1. Вопросы 1-43. Киев: Эльга; Ника-Центр; М.: Элькор-МК, 2002. – 560 с.

Аристотель. Метафизика. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. – 550 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Academia, 2004. – 788 с.

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. – 607с.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Культурная революция; Республика, 2006. – 269 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х т. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Marx re-loaded). Издание 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 640 с.

Гидденс Э. Новые социальные классы постиндустриального общества // Социология. 2010. № 2. С. 19-24.

Кузанский Н. Об ученом незнании. Сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1979. – 488с.

Маслов Г.А. Творческий труд: предпосылка теоретической революции? // Философия хозяйства. 2018. № 2. С. 93-109.

Платон. Пир. Сочинения. В 3-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1970. – 611 с.

Разумова Т.О., Садовая Е.С., Чубарова Т.В. Новый социальный ландшафт эпохи цифровизации: уроки пандемии // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2020. № 3. С. 24-34.

Разумова Т.О., Кирсанова Н.М. Самозанятость и фриланс как способы адаптации на современном рынке труда // Социально-трудовые исследования. 2022. № 2. С. 56-68.

Резник Ю.М. Творчество как способ самоконструирования человека // Вопросы социальной теории. 2013-2014. Т. VII. Вып. 1-2. С. 137-154.

Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 10-23.

Самохвалова В.И. Творчество: феномен, предпосылки, субстрат и возможности // Философия творчества: материалы Всероссийской научной конференции, 8-9 апреля 2015 г., Институт философии РАН, г. Москва / Под ред. Н.М. Смирновой, А.Ю. Алексеева. М.: ИИНТЕЛЛ, 2015. – 476 с.

Степанова Т.Д. Развитие теории креативного класса: зарубежная и российская экономическая мысль // Вопросы политической экономии. 2020. Вып. 3. С. 153-169.

Степанова Т.Д. Мировой креативный класс: динамика, тенденции, развитие // Проблемы современной экономики. 2022. № 1. С. 41-44.

Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens // Логос. 2014. № 1. С. 141-154.

Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. Монография / Ж.Т. Тощенко. Институт социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ. М.: Наука, 2018. – 350 с.

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Издательский дом «Классика-XX1», 2007. – 421 с.

Фридман Т. Плоский мир 3.0: краткая история XXI века. М.: АСТ, 2014. – 640 с.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Предисл. В.С. Автономова; пер. с нем. В.С. Автономова и др.; пер. с англ. В.С. Автономова и др. М.: Эксмо, 2008. – 864 с.

Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis and The Economics of Discrimination. 3rd ed. University of Chicago Press, 1994. – 392 p.

Dohmen Th. Behavioral labor economics: Advances and future directions // Labour Economics. 2014. Vol. 30. Pp. 71–85. <http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2014.06.008>

Hanzal T. Deduction, Abduction, and Creativity // Acta Analytica, 2023. <https://doi.org/10.1007/s12136-023-00555-2>

Lawson T. What is this 'school' called neoclassical economics? // What is Neoclassical Economics? Debating the origins, meaning and significance. Ed. by J. Morgan. Routledge, London, New York, 2016. – 322p.

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton, 1962. – 416 p.

Negroponte N. Being Digital. Hodder & Stoughton, Chatham, 1995. – 243 p.

Tapscott D. The Digital Economy. 20th ed. McGraw Hill Education, 2015. – 413 p.

Информация об авторе

Варвара Николаевна Рогожникова – кандидат философских наук, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

(E-mail: veselial@mail.ru) (ORCID: 0000-0002-1368-0098) (elibrary AuthorID: 738223)

REFERENCES

Avtonomov V.S. Human model in economic science. SPb.: Jekonomicheskaja shkola, 1998. – 230 p. (In Russ.)

Akvinskij F. Summa theologica. Part 1. Questions 1-43. Kiev: Jel'ga; Nika-Centr; M.: Jel'kor-MK, 2002. – 560p. (In Russ.)

Aristotel'. Metaphysics. Works in 4 vol. Vol. 1. M.: Mysl', 1976. – 550 p. (In Russ.)

Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. Izd. 2-e, ispr. i dop. M.: Academia, 2004. – 788 p. (In Russ.)

Berdjaev N.A. Philosophy of freedom. The sense of creation. M.: Pravda, 1989. – 607 p.

Bodrijar Zh. Consumer society. M.: Cultural Revolution; Republic, 2006. – 269p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vol. Vol. 1. Methodology: Beyond positivism, postmodernism, and economic imperialism (Marx re-loaded). Izd. 3-e, ispr. i sushh. dop. M.: LENAND, 2015. – 640 p. (In Russ.)

Giddens Je. New social classes of post-industrial society. Sociologija=Sociology. 2010;(2):19-24. (In Russ.)

Kuzanskij N. About scientific ignorance. Works. M.: Mysl', 1979. – 488p. (In Russ.)

Maslov G.A. Creative labor: a prerequisite for theoretical revolution? Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2018;(2):93-109. (In Russ.)

Platon. Feast. Works. In 3 vol. Vol. 2. M.: Mysl', 1970. – 611p. (In Russ.)

Razumova T.O., Sadovaja E.S., Chubarova T.V. New social landscape of the digital age: lessons from the pandemic. Analiz i prognoz. Zhurnal IMJEMO RAN=Analysis and Forecasting. IMEMO Journal. 2020;(3):24-34. (In Russ.)

Razumova T.O., Kirsanova N.M. Self-employment and freelancing as ways to adapt to the modern labor market. Social'no-trudovye issledovanija=Social & labour research. 2022;(2):56-68. (In Russ.)

Reznik Ju.M. Creativity as a way of self-construction of a person. Voprosy social'noj teorii. 2013-2014;VII(1-2):137-154. (In Russ.)

Robbins L. The scope of economic science. THESIS. 1993;(1):10-23. (In Russ.)

Samohvalova V.I. Creation: phenomenon, prerequisites, substratum, and opportunities. Filosofija tvorcestva: materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii, 8-9 aprelja 2015 g., Institut filosofii RAN, g. Moskva. Pod red. N.M. Smirnovoj, A.Ju. Alekseeva. M.: IntelL, 2015. – 476p. (In Russ.)

Shumpeter J.A. Theory of economic development. Capitalism, socialism, and democracy. Predisl. V.S. Avtonomova; per. s nem. V.S. Avtonomova et al.; per. s angl. V.S. Avtonomova et al. M.: Jeksmo. 2008. – 864p. (In Russ.)

Stepanova T.D. Development of the creative class theory: foreign and Russian thought. Voprosy politicheskoi jekonomii=Problems in Political Economy. 2020;(3):153-169. (In Russ.)

Stepanova T.D. Global creative class: dynamics, trends, development. Problemy sovremennoj jekonomiki=Problems of Modern Economics. 2022;(1):41-44. (In Russ.)

Taler R. From Homo economicus to Homo sapiens. Logos. 2014;(1):141-154. (In Russ.)

Toshhenko Zh.T. Precariat: from protoclass to a new class. Monography. Institut sociologii FNIS RAN, RGGU. M.: Nauka, 2018. – 350p. (In Russ.)

Florida R. Creative class: people who change the future. M.: Izdatel'skij dom «Klassika-HH1», 2007. – 421p. (In Russ.)

Fridman T. The world is flat 3.0: A brief history of the twenty-first century. M.: AST, 2014. – 640p. (In Russ.)

Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis and The Economics of Discrimination. 3rd ed. University of Chicago Press, 1994. – 392p.

Dohmen Th. Behavioral labor economics: Advances and future directions. Labour Economics. 2014;(30):71-85. <http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2014.06.008>

Hanzal T. Deduction, Abduction, and Creativity. Acta Analytica, 2023. <https://doi.org/10.1007/s12136-023-00555-2>

Lawson T. What is this 'school' called neoclassical economics? What is Neoclassical Economics? Debating the origins, meaning and significance. Ed. by J. Morgan. Routledge, London, New York, 2016. – 322p.

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton, 1962. – 416p.

Negroponte N. Being Digital. Hodder & Stoughton, 1995. – 243p.

Tapscott D. The Digital Economy. 20th ed. McGraw Hill Education, 2015. – 413p.

Information about the author

Varvara N. Rogozhnikova – PhD in Philosophy, Associate Professor of the Faculty of Economics Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

(E-mail: veselial@mail.ru) (ORCID: 0000-0002-1368-0098) (elibrary AuthorID: 738223)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 13.05.2023; одобрена после рецензирования: 31.05.2023; принята к публикации: 17.08.2023.